

7. Пятов, Р. В. Проблемы реализации иностранцами и лицами без гражданства своих прав и свобод / Р. В. Пятов. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. - 2021. - № 20 (362). - С. 260-362.

8. Кузнецова, И. Г. Проблемы безгражданства и пути их разрешения / И. Г. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Теория права и межгосударственных отношений. - 2017. - № 1 (5). - С. 29-42.

9. Безуглов, А. Д. К вопросу о конституционном статусе лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации / А. Д. Безуглов. – Текст : непосредственный // Известия Саратовского университета. - Новая серия. - Серия: Экономика. Управление. Право. - 2021. - № 1. - С. 100-105.

УДК 347.751.7

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ

КРЮЧКОВА К. А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права;

ФИАЛКО И. И.,
магистрант группы ЮРм-23з-1
кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена анализу основных международных актов, регулирующих отношения в сфере международной купли-продажи товаров.

Авторами рассматриваются основные источники правового регулирования договора поставки, проблемы их применения, анализируются отдельные вопросы арбитражной практики.

Ключевые слова: гражданское право, договор, экономические отношения

ACTUAL PROBLEMS OF COLLATERAL LEGAL RELATIONS

KRIUCHKOVA K.A.,
Senior Lecturer of the Department
of Civil and Business Law;

FIALKO I.I.,
graduate student of the group YURm-23z-1
of the Department of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the analysis of the main international acts regulating relations in the field of international purchase and sale of goods.

The authors consider the main sources of legal regulation of the supply contract, the problems of their application, and analyze individual issues of arbitration practice.

Keywords: civil law, contract, economic relations

Постановка задачи. Изменения, произошедшие в нашем государстве за последние годы, затронули многие сферы деятельности, в том числе сферу регулирования внешней экономики и политики.

В качестве инструмента для достижения поставленных задач автор использует сравнительно-правовой метод, методы анализа и синтеза.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу правового регулирования внешнеэкономических контрактов на поставку посвящено большое количество научных трудов и статей таких авторов: С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин и многих других.

Однако данная сфера правоотношений по-прежнему нуждается в изменениях и решениях актуальных проблем, возникших в гражданских и внешнеэкономических процессах.

Эти проблемы часто становятся предметом дискуссий и споров в научных кругах, а также создают проблемы в правоприменительной практике.

Актуальность выбранной темы связана также с тем, что в связи с недавними событиями, происходящими в политике и мировой торговле, существует риск введения санкций, что является новой проблемой.

Однако отечественные предприятия, осуществляющие международную торговую деятельность, постоянно ищут способы выхода из возникающих ситуаций для выполнения контрактов на поставку или минимизацию последствий санкций.

Цель статьи – рассмотрение актуальных проблем правового регулирования внешнеэкономических контрактов на поставку Российской Федерации на основе анализа правоприменительной практики.

Изложение основного материала научной статьи. Широко используемый сегодня гражданско-правовой договор, который посвящён регулированию отношений по поставке товаров, в соответствии с законодательными актами Российской империи использовался с начала XVIII века и является традиционным договором поставки.

В наше время, с изменением политической системы в государстве, наблюдается стремительное развитие рыночной экономики, которая позволяет хозяйствующим субъектам удовлетворять свои потребности с помощью договора поставки.

Рассмотрение нормативного регулирования института поставки сосредоточено главным образом в Гражданском кодексе Российской Федерации, в пунктах 3 и 4 главы 30 [1, 2].

Договор поставки в его обычной форме является следствием изменений, которые произошли и происходят на протяжении всей истории его существования в отечественном гражданском праве.

Общее изучение закономерностей развития и всестороннее понимание содержания этого гражданского договора поставки должно быть проведено с первого момента его появления и по сегодняшний день.

Одним из основных международных актов, регулирующих отношения в сфере международной купли-продажи товаров, является Венская конвенция Организации Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года.

Квалифицирующий признак международной купли-продажи означает заключение договора лицами, которые являются иностранными по отношению друг к другу.

Но в то же время Венская конвенция не ограничивает субъектный состав только юридическими лицами. Контрагентами могут выступать и иностранные физические лица.

Рассматривая договор на поставку, мы видим, что его международный характер порождает ряд практических проблем, которые следует учитывать в процессе договорной работы.

Одной из таких проблем является определение момента заключения контракта, а также момента его начала.

В странах англо-американской правовой системы момент заключения договора совпадает с моментом отправки акцепта, поэтому это называется «теорией почтового ящика» [4].

Эта теория также отражена в гражданском законодательстве Японии. В правовых системах континентальной Европы момент заключения договора приурочивается к моменту, когда offerent получает сообщение об акцепте [5].

Гражданский кодекс Российской Федерации исходит из того же принципа, что и правовая система континентальной Европы: «договор признаётся заключённым в момент получения лицом, направившим offerту, её акцепта» (пункт 1 статьи 433) [1].

Вышеуказанная концепция отражена в статье 23 Венской конвенции 1980 года: «Договор считается заключённым в момент, когда акцепт offerты вступает в силу в соответствии с положениями настоящей Конвенции» [5].

Пункт 2 статьи 18 Конвенции гласит: «Акцепт offerты вступает в силу в момент получения offerентом указанного согласия».

Таким образом, Венская конвенция занимает позицию по данному вопросу, характерную для континентальной Европы.

Венская конвенция (статья 90) не влияет на действие других международных соглашений по вопросам, которые являются предметом её регулирования [5].

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что международные договоры двустороннего и регионального объединения, регулирующие аналогичные правоотношения, имеют приоритет перед нормами Конвенции.

Следует обратить внимание и на то, что Венская конвенция не регулирует вопросы, которые касаются перехода права собственности на товар от продавца к покупателю (пункт «б» статьи 4).

Эти вопросы решаются на основе применимого материального права, которое устанавливается на основе соответствующих коллизионных норм (пункт 2 статьи 7) [5].

Как правило, передача права собственности совпадает с передачей приобретателю риска случайной потери или повреждения товара. В разных странах этого можно достичь с использованием различных юридических приёмов.

В некоторых странах передача риска и права собственности связаны.

В других странах передача риска может быть приурочена не к передаче права собственности как таковой, а к совершению определённых действий, которые связаны с передачей вещи.

Экономические санкции также существенно повлияли на возможность заключения международных договоров в настоящее время.

Они могут серьёзно повлиять на международные отношения хозяйствующих субъектов, находящихся под юрисдикцией разных государств, поскольку от них потребуют предоставления гарантий того, что их товары и услуги не будут экспортироваться в государство, против которого были введены санкции.

Следующей проблемой является влияние введённых в настоящее время санкций в сфере внешнеэкономических контрактов на поставку.

Существуют организационно-правовые последствия – невозможность поставки и материально-правовые – прямой ущерб, упущенная выгода, непредвиденные расходы [6].

Рассмотрим подробнее одну из главных актуальных проблем, влияющую на объём контрактов на поставку и их регулирование в настоящее время.

Невозможность исполнения контракта может повлечь за собой негативные последствия, которые выражаются в несении убытков по заключённым контрактам.

Внешнеэкономические контракты, заключённые после введения санкций, являются недействительными, поскольку они не порождают прав и обязанностей сторон, и стороны не будут и не могут нести ответственность за неисполнение своих обязательств по контракту.

Иначе обстоит дело с контрактами, которые были заключены до введения санкций и исполнение которых ещё не завершено.

Введение санкций делает юридически невозможным выполнение договорных обязательств, что влечёт за собой приостановление или расторжение договора, из-за чего стороны

договора испытывают значительные негативные имущественные трудности, которые выражаются в нанесении ущерба и убытков по ранее заключённым договорам, а также ответственности в связи с их неисполнением.

Наличие резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций даёт суду основание для принятия решения об освобождении одной из сторон контракта от ответственности [6].

Предпочтительнее, когда это основание предусмотрено действующим законодательством, но если такого положения нет, то суд имеет право обосновать освобождение от ответственности за неисполнение договора ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы.

Рассмотрение таких признаков экономических санкций, вводимых решениями Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, как отсутствие волевой составляющей поведения сторон внешнеэкономического договора, которая способна повлиять на ту или иную ситуацию; невозможность предотвращения её наступления, наличие в нормативном акте строго императивных предписаний, от которых стороны не вправе отступить, позволяет сделать вывод о том, что отмеченная юридическая невозможность исполнения международных коммерческих обязательств может быть отнесена по согласованию сторон к форс-мажорным обстоятельствам, освобождающим невиновную сторону от ответственности.

На практике для признания санкций форс-мажором потребуется заключение Торгово-промышленной палаты (ТПП), что вытекает из абз. 2 п. 1.3, абз. 3 п. 2.2 положения о порядке свидетельствования ТПП РФ, приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14 [3].

Отметим, что в настоящий момент ТПП приостановила выдачу заключений по внутрироссийским сделкам, в связи с принятием законопроекта о расширении условий [3].

В случае признания санкций обстоятельством непреодолимой силы наступает освобождение от ответственности сторон от исполнения своих обязанностей, как правило, с последующим прекращением договора.

Что касается признания санкций форс-мажорными обстоятельствами, то практика неоднозначна. При таком признании сторона, ссылающаяся на санкции, обязана доказать, что они были

введены после заключения контракта и что они, в свою очередь, повлияли на задержку сроков поставки.

Однако, если стороны согласны с этим, договорные положения могут предусматривать иное: они могут включать в сделку положение о том, что «никакое решение международного органа не может освободить сторону, которая не выполнила свои обязательства».

В этом случае сторона, которая не выполнила свои договорные обязательства в результате введения санкций, тем не менее, будет обязана выплатить компенсацию другой стороне.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в ближайшем будущем подобные договорные условия могут получить широкое распространение в договорах субъектов Российской внешнеэкономической деятельности.

В силу обязательных норм своего законодательства иностранные компании, ведущие бизнес с российскими физическими лицами на территории Российской Федерации, должны будут соблюдать введённые ограничения.

Хотя санкции носят внутренний общественный характер, они могут возникать и в отношениях в рамках международных договоров [8].

В данный момент, санкционное влияние отражается на территории Российской Федерации и её субъектов.

В условиях санкций некоторые иностранные компании неохотно вступают в договорные отношения с российским бизнесом, поскольку в текущей ситуации высок риск санкций в отношении отечественных компаний.

Другие компании расторгают уже заключённые контракты, если их контрагенты включены в санкционные списки.

Остальные компании приостанавливают действие контракта, но это допускается в зависимости от типа товара.

На данный момент для торговых отношений, которые находятся под влиянием санкций, их шанс не попасть под них минимален.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. В заключение исследования можно резюмировать, что одной из основных причин, по которой договор поставки был включён в Гражданский кодекс Российской Федерации и закреплён как вид договора купли-

продажи, является его направленность на урегулирование отношений по купле-продаже различных товаров, которые формируются в основном между профессиональными участниками имущественного оборота, занимающимися оптовой торговлей сырьём, материалами, оборудованием, комплектующими и их производством [2].

Договор поставки был выделен как особый вид договора купли-продажи, поскольку он был «продиктован необходимостью учитывать специфику этих правоотношений, которые требовали более строгого и детального регулирования».

В наши дни законодатель, раскрывающий правовое регулирование договора поставки, сводится лишь к определению специальных норм, учитывающих специфику отношений по поставке товаров и подлежащих приоритетному применению.

Проведённый анализ некоторых проблем договора поставки позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях данный вид гражданско-правового обязательства требует более чёткой правовой регламентации и совершенствования.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. – Текст : электронный // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата доступа: 22.11.2023).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ. – Текст : электронный // Собрание законодательства РФ. – 22.11.2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата доступа: 22.11.2023).

3. О транспортно-экспедиционной деятельности: Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ (ред. от 18.03.2020). – Текст : электронный // «Собрание законодательства РФ». – 07.07.2003. – № 27 (ч. 1). – Ст. 2701. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43006/ (дата доступа: 23.11.2023).

4. Старженецкий, В. Экономические санкции глазами российских судей: между защитой публичного порядка и интересов

бизнеса / В. Старженецкий, В. Бутырина, Ю. Драгунова. – Текст : непосредственный // Международное правосудие. – 2018. – С. 15-19.

5. Казакова, Е. Б. Договор поставки: основные проблемы его применения / Е. Б. Казакова, А. А. Чеботаева. – Текст : непосредственный // Наука. Общество. Государство. – 2019. – С. 56-61.

6. Сочнева, А. Е. Исполнение внешнеторговых сделок в условиях «санкционной войны» / А. Е. Сочнева. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2017. – С. 11-15.

7. Фролова Е. К. Внешнеторговые сделки с объектами экспортного контроля в условиях экономических санкций в Российской Федерации и Соединённых Штатах Америки / Е. К. Фролова. – Текст : непосредственный // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – С. 35-38.

8. Елчев А. А. Предложения по совершенствованию законодательства о договоре поставки / А. А. Елчев // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2023. – С. 23-25.

УДК 341.3

DOI

ЗАЩИТА МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА

ОДЕГОВА Л. Ю.,

**канд. юрид. наук, зав. кафедрой
конституционного и международного права;**

СОЛОВЬЁВА Ю. А.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и международного права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье раскрываются особенности характеристики вооружённого конфликта, происходящего в Донецкой Народной Республике; рассматриваются конкретные случаи нарушений норм международного гуманитарного права и подвергается критике «бездейственность» международных институциональных механизмов в вопросах защиты мирного населения на данной территории. Указывается на то, что сегодня в